

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Shukurjon Xolmatjonov Xakimjon o`g`li

ISLOM MOLIYASINING ANANAVIY KAPITAL BOZORIGA TASIRI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

YOUR SEAL

HONORED MENTION